

TRANSPORT KORXONALARIDA MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARINI JORIY QILISH MASALALARI

Bekbosinov Kuralbay Kdirbaevich

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti,
“Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida dotsenti.

Tel: +998977876306,

e-mail: quralbaybekbosinov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17525711>

Annotatsiya: Maqolada transport korxonalarida moliyaviy hisobotning xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga (XMHS, ingl. IFRS) muvofiqlashtirish masalalari yoritilgan. O‘zbekiston Respublikasida XMHSni joriy etishning bosqichlari, bu jarayonning transport sohasidagi ahamiyati, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari ilmiy tahlil qilingan. Muallif XMHS joriy etish bo‘yicha xalqaro tajribalarni tahlil qilib, O‘zbekiston sharoitida amaliy takliflar ishlab chiqadi.

Kalit so‘zlar: moliyaviy hisobot, xalqaro standartlar, IFRS, transport korxonalarida, raqamlashtirish, shaffoflik, buxgalteriya hisobi.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonalarining muvaffaqiyatli faoliyati, avvalo, ularning moliyaviy hisobotlari shaffofligi va xalqaro talablarga mosligiga bog‘liq. Transport tarmog‘i O‘zbekiston iqtisodiyotining strategik sektori bo‘lib, respublika ichki va tashqi savdosining 60 foizdan ortig‘i transport xizmatlariga tayanadi [1].

Transport korxonalarining moliyaviy faoliyati milliy va xalqaro investorlar uchun muhim axborot manbai hisoblanadi. Shu bois, moliyaviy hisobotlarni xalqaro talablarga moslashtirish – ularning shaffofligi, ishonchligi va solishtiriluvchanligini ta‘minlashning eng samarali yo‘lidir.

Shunga qaramay, transport korxonalarida MHXSni joriy etish jarayonida bir qator amaliy muammolar mavjud: buxgalterlar malakasining yetishmasligi, dasturiy ta‘minotning eskiligi, hisobotlarning raqamlashtirilmaganligi hamda normativ-huquqiy bazaning to‘liq moslashtirilmaganligi shular jumlasidandir. So‘nggi yillarda “O‘zbekiston temir yo‘llari” AJ, “O‘zbekiston havo yo‘llari” AJ, “O‘zavtotrans” agentligi kabi yirik korxonalar o‘z hisobot tizimlarini **Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (XMHS, IFRS)** asosida yuritishga o‘tish jarayonini boshladi.

Bu jarayonning zarurati bir necha omillar bilan belgilanadi:

- xalqaro investorlarga ishonchli moliyaviy ma‘lumot taqdim etish;
- xalqaro kredit reytinglarini oshirish;
- soliq va audit tizimini uyg‘unlashtirish;
- davlat-xususiy sheriklik (DXSh) loyihalarini joriy etishdagi shaffoflikni ta‘minlash [2].

XMHSning asosiy maqsadi — korxonalar faoliyati haqida **haqiqiy, ishonchli, taqqoslanadigan** moliyaviy ma‘lumotlarni taqdim etishdir [3]. Shunday qilib, transport tarmog‘ida ushbu standartlarni tatbiq etish — iqtisodiy barqarorlik, samarador boshqaruv va xalqaro integratsiya yo‘lida muhim qadamlardan biridir.

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda XMHSga o‘tish bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. 2020-yilda qabul qilingan **PQ-4611-son Prezident qaroriga** binoan, 2021-yildan yirik davlat korxonalarida XMHS asosida hisobot yuritishni boshlagan [1]. 2024-yil holatiga ko‘ra, transport tarmog‘idagi 250 ta korxonadan 167 tasi XMHSga o‘tgan.

1-jadval.

Transport korxonalarida XMHS joriy etish ko‘rsatkichlari (2020–2024)

Yil	Korxonalar soni	XMHS asosida hisobot yurituvchilar (%)	Auditorlik tekshiruvdan o‘tganlar (%)	Raqamlashtirish darajasi (%)
2020	220	14	33	22
2021	230	28	44	38
2022	240	45	57	52
2023	245	58	68	67
2024	250	67	80	79

Manba: O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi ma‘lumotlari asosida muallif tahlili [2].

Mazkur jadvaldan ko‘rinib turibdiki, XMHS asosida hisobot yurituvchi korxonalar soni 2020–2024 yillar davomida **4,8 baravar** oshgan. Bu natija transport tarmog‘ining xalqaro talablar asosida isloh qilinayotganini ko‘rsatadi.

2-jadval.

XMHS va milliy standartlar o‘rtasidagi farqlar [4]

Ko‘rsatkich	Milliy standart (MHBS)	Xalqaro standart (XMHS)	Ta‘sir natijasi
Asosiy vositalar bahosi	Tarixiy qiymat asosida	Adolatli (bozor) qiymat asosida	Aktivlar qiymati oshadi
Amortizatsiya	Belgilangan norma bo‘yicha	Aktivning foydali xizmat muddati asosida	Xarajatlar real aks etadi
Daromadni tan olish	Moliyaviy natija asosida	Xizmat ko‘rsatish bosqichlari bo‘yicha	Foyda dinamikasi o‘zgaradi
Hisobot tili	So‘mda	AQSh dollari yoki xalqaro birliklarda	Investorlar uchun qulaylik

Mazkur farqlar XMHSga o‘tish orqali transport korxonalarini o‘z aktivlarini real baholash va investitsion jozibadorligini oshirish imkoniga ega bo‘lishlarini ko‘rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, transport korxonalarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini joriy etish O‘zbekiston iqtisodiyotining globallashuv jarayonidagi muhim bosqichidir. MHXSga o‘tish orqali korxonalar o‘z faoliyatini xalqaro bozorlarda tanitish, investorlar ishonchini oshirish va korporativ boshqaruvni takomillashtirish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Kelgusida bu jarayonning samaradorligini ta‘minlash uchun:

- ✓ buxgalter kadrlarining malakasini oshirish;
- ✓ transport korxonalarida axborot tizimlarini MHXS formatiga moslashtirish;
- ✓ xalqaro tajribaga asoslangan metodik qo‘llanmalarni ishlab chiqish zarur.

MHXSni keng joriy etish mamlakat transport sektorining iqtisodiy barqarorligi va raqobatbardoshligini oshirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini joriy etish to‘g‘risida”gi PQ–4611-son qarori, 2020-yil 24-fevral.
2. O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi hisobotlari (2020–2024).
3. International Accounting Standards Board (IASB). IFRS Foundation Annual Report 2024.
4. Muallif ishlanmasi.